

ПОЛУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С УЛУЧШЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ

¹Хакимова Муяссар Абдумалик кизи

¹Суванова Фаёза Усмановна

¹Каршинский инженерно-экономический институт, Республика Узбекистан

E-mail: doc.fayoza@mail.ru, тел. +998 91 950-05-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841189>

В современных условиях питание населения ни по составу, ни по качеству не соответствует требованиям здорового питания. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует продлению жизни, снижает уровень сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, способствует адаптации человека к окружающей среде в различной экологической обстановке.

Пищевые продукты должны удовлетворять потребности организма в основных пищевых веществах, обеспечивать его необходимыми макро- и микронутриентами. В связи с этим в последнее время внимание исследователей и производителей пищевых продуктов направлено на создание новых видов продуктов для здорового питания. Они должны не только удовлетворять потребности человека, но и иметь различные функциональные свойства: способствовать профилактике различных заболеваний, повышению качества жизни людей.

Растительные масла считаются энергетическим и строительным резервом организма. Они являются источником незаменимых жирных кислот, образуют резерв энергетического материала, входят в состав основных компонентов клеточных мембран, витамины, содержащиеся в маслах, обладают антиоксидантными свойствами, участвуют в синтезе гормонов, регулирующих жизненно важные процессы.

Потребительские свойства растительных масел определяются их жирнокислотным составом. По современным критериям оптимальный состав жирных кислот должен определяться содержанием полиненасыщенных жирных кислот, а также соотношением ω -3 и ω -6 кислот. Каждое из масел обладает индивидуальным составом, даже состав масел, выделенных из одного сырья, бывает различным. Путем смешивания различных масел можно получить «идеальное» масло, содержащее все необходимые биологически активные вещества в нужном количестве [1, 2].

Для создания купажированных масел основным критерием их пищевой ценности является жирнокислотный состав триглицеридов [3]. Компоненты для получения смесей масел выбирали ориентируясь на доступные, имеющие хорошую сырьевую базу, получаемые из традиционного сырья по рациональной технологии.

В качестве объектов исследования были изучены органолептические и физико-химические свойства рафинированного хлопкового, тыквенного и кунжутного масел, полученных методом прессования [4]. Анализ кунжутного и тыквенного масел полученных методом холодного прессования показал, что эти масла можно использовать без рафинации [5].

Для составления смесей необходимо учитывать и другие полезные свойства масел.

Хлопковое масло содержит в своем составе витамины Е (токоферол, обладает антиоксидантными свойствами) и К, фитостеролы.

Кунжутное масло содержит витамины Е и К, антиоксиданты сезамол и сезаминол, фосфолипиды, фитостеролы, микроэлементы: кальций (в 100 г масла содержится суточная норма для взрослого человека), фосфор, железо, магний, цинк.

Тыквенное масло содержит провитамин А (β -каротин), который является антиоксидантом, витамин Е, минеральные вещества цинк, магний, кальций, фосфор, железо, селен [6].

Результаты исследований жирнокислотного состава хлопкового, кунжутного и тыквенного масел приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Жирнокислотный состав масел

Наименование кислот	Содержание, %		
	Хлопковое масло	Кунжутное масло	Тыквенное масло
Миристиновая (C14:0)	0,76	0,11	0,35
Пальмитиновая (C 16:0)	22,70	9,17	9,55
Пальмитолеиновая (C 16:1)	0,81	0,13	-
Стеариновая (C 18:0)	2,30	3,85	5,62
Олеиновая (C 18:1)	21,50	38,22	33,23
Линолевая (C 18:2)	43,25	45,72	41,19
Линоленовая (C 18:3)	0,11	0,36	8,76
Арахидиновая (C 20:0)	9,24	0,55	0,13
Сумма полиненасыщенных кислот ω -3	0,11	0,36	8,76
Сумма полиненасыщенных кислот ω -6	43,25	45,72	41,19

Из приведенных данных видно, что в исследованных маслах из полиненасыщенных ω -3 кислот содержатся α -линоленовая (цис-9. 12. 15 –октадекатриеновая) C_{18:3} кислота; из ω -6 кислот линолевая (цис-9. 12 –октадекадиеновая) C_{18:2} кислота. Жирные кислоты с 4, 5 и более двойными связями не обнаружены.

На основании полученных данных и рекомендуемым соотношением ω -3 и ω -6 кислот расчетным путем были составлены рецептурные смеси. Основу смесей составило рафинированное хлопковое масло. Основным критерием при расчётах послужило количество линолевой и линоленовой кислот.

Изготовление смесей осуществлялось в лабораторных реакторах с перемешивающим устройством. Далее были изучены жирнокислотный состав и показатели безопасности (кислотное и перекисное числа) полученных масел.

Анализ органолептических и физико-химических свойств полученных композиция показал, что они соответствуют нормам действующих нормативных документов и могут использоваться непосредственно в пищу и в производстве майонезов.

Литература

1. Нечаев А.П. Пищевая химия / - СПб. : ГИОРД, 2015. – 672 с.
2. О'Брайен Ричард. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / Ричард О'Брайен.– СПб.: Профессия, 2007. – 752 с.
3. Зайцева Л.В. Роль жирных кислот в питании человека и при производстве пищевых продуктов. /Л.В. Зайцева// Масложировая промышленность.-2010.-№ 5.- С. 11-15.
4. Руководство по методам исследования, техноконтролю и учету производства в масложировой промышленности. Под ред. В.П.Ржехина и А.Г.Сергеева.- Л.ВНИИЖ.1975.-т.1, 3. 1974.-т. 6.
5. Неъматова С.Н., Суванова Ф.У. Исследование растительных масел для купаживания. Развитие науки и технологий. Научно-технический журнал.-2022.-№6.- С.236-241.
6. Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. <https://health-diet.ru/diary/help/foodDiary/HelpSourceOfFoodCompositions>